

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MAVLYANOV Murod Abduraximovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167506>

EKSTREMIZMGA OID HUQUQBUZARLIKLAR SODIR ETILISHIGA IMKON BERUVCHI OMILLAR

ANNOTATSIYA

Maqolada xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ekstremizmga oid huquqbuzarliklarga imkon beruvchi omillar tizimlashtirilib, ularning tarkibiy qismlari yoritildi.

Bundan tashqari, maqolada xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ekstremizmga oid huquqbuzarliklarga imkon beruvchi omillar tizimlashtirilib, ularning tarkibiy qismlari yoritilibgina qolmay, ekstremizmga oid huquqbuzarliklar sodir etilishiga imkon beruvchi omillar tubdan va chuqur ko'rib chiqildi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: xavfsizlik, huquqbuzarlik, ekstremizm, zo'ravon ekstremizm, terrorizm, omil, jinoyat, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, psixologik, diniy, kriminogen.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСТРЕМИЗМОМ

АННОТАЦИЯ

В статье систематизированы факторы, способствующие для совершения экстремистских правонарушений в целях обеспечения безопасности, также описаны их составляющие.

Кроме того, не будет преувеличением сказать, что в статье в целях обеспечения безопасности систематизированы факторы, позволяющие совершать правонарушения, связанные с экстремизмом, освещены не только их составляющие, но и радикально и глубоко рассмотрены факторы, позволяющие совершать правонарушения, связанные с экстремизмом.

Ключевые слова: национальная безопасность, преступность, экстремизм, насильственный экстремизм, терроризм, фактор, социальная, экономическая, политическая, идеологическая, психологическая, религиозная, криминогенная.

FAVORABLE FACTORS FOR THE COMMITTION OF CRIMES RELATED TO EXTREMISM

ANNOTATION

The article systematizes the factors that create conditions for the commission of extremist offenses in order to ensure safety and describes their components.

In addition, the article will not exaggerate to say that in order to ensure security, the factors that allow violations of extremism are systematized, their components are not only illuminated, but also the factors that allow violations of extremism to take place in a radical and in-depth review.

Key words: security, crime, extremism, violent extremism, terrorism, factor, social, economic, political, ideological, psychological, religious, criminogenic.

Jinoyatlarni barvaqt oldini olish, ularga qarshi kurashishda ushbu jinoyatlarga imkon bergan shart-sharoit va omillarni bartaraf etishni talab qiladi. Shu kabi, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda ham uning paydo bo'lishi va rivojlanishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish choralarini ko'rishni talab qiladi.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqida ekstremizm va terrorizm paydo bo'lish sabab shart-sharoitlari va unga qarshi kurashish masalalariga to'xtalib, "bu borada ko'p hollarda tahdidlarni keltirib chiqarayotgan asosiy sabablar bilan emas, balki ularning oqibatlariga qarshi kurashish bilangina cheklanib qolinmoqda. Xalqaro terrorizm va ekstremizmning ildizini boshqa omillar bilan birga, jaholat va murosasizlik tashkil etadi" [1], deb hisoblayman.

Darhaqiqat, bugungi kunda xalqaro ekstremistik va terrorchilik tashkilotlari yollovchilarining yot g'oyalari ta'siriga tushgan shaxslarda diniy va dunyoviy bilimning pastligi, diniy bag'rikenglikning mavjud emasligi, boshqa din vakillarining e'tiqodlarini hurmat qilmaslik, ularga nisbatan kuch ishlatishga moyillik kabi qator salbiy tendensiyalar kuzatiladi.

O'zbekistonlik olim Sh.Yodgorov Misrda diniy ekstremizm va radikalizmning keng yoyilishini ichki va tashqi omillarga bo'lib, uning fikriga ko'ra "XX asr oxiri – XXI asr boshlarida Misrda diniy ekstremizm va radikalizmning keng yoyilishiga ta'sir ko'rsatgan ichki omillar sirasiga demokratik institutlarning to'liq shakllanmaganligi va asosiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning bartaraf etilmaganligini kiritish mumkin.

Ayniqsa, XX asr oxirida diniy ekstremizm va radikalizm ijtimoiy xavfli voqelikka aylanib, jamiyatning asosan, savodsiz va kam ta'minlangan qatlamiga ta'sir o'tkazdi. Shu bois ekstremizmni ma'lum ma'noda ichki ijtimoiy-iqtisodiy muammolar natijasi, deyish mumkin" [2] deya qayd etadi. Bunda, u ekstremizm paydo bo'lishiga asosan ijtimoiy-iqtisodiy omillar shart-sharoit yaratganini ko'rsatadi.

Shu kabi, biz ham omillarni tavsiflashda ularni "asosiy" va "ikkilamchi" guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq deb baholaymiz. Bunda, ushbu guruhlar nomidan ma'lumki, "asosiy" omillar ekstremizm paydo bo'lishi va rivojlanishiga markaziy o'rinni egallaydi.

Shuningdek, Sh.Yodgorov Misrda islom dini siyosiy lashuvi hamda radikallashuviga ta'sir ko'rsatgan tashqi omillar qatoriga "Misr va Isroil o'rtasida tinchlik shartnomasining imzolanishi, shuningdek, mazkur davrda jahondagi terroristik harakatlarning faollashuvi, Erondagi islom inqilobi va "islom inqilobi eksporti" g'oyasi, mintaqaviy urush hamda harbiy mojarolar"ni kiritgan. Ko'rish mumkinki, Sh.Yodgorov xalqaro harbiy-siyosiy hamkorlik, konfliktli vaziyat va mintaqadagi "o'choq" hududlarning mavjudligini tashqi omillar qatoriga kiritadi. Darhaqiqat, biz Sh.Yodgorovning ushbu fikrlariga to'liq qo'shilmiz. Sababi, mazkur holatlarning ayrimlari Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston sharoitida ham kuzatiladi.

Masalan, 2012-2017-yillarda xalqaro terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar tomonidan Suriya Arab Respublikasi va 1991-2023-yillarda Afg'oniston Islom Respublikasida tashkil etilgan harbiy harakatlar, ushbu hududlardagi xaos holati Markaziy Osiyo davlatlarining fuqarolari o'rtasida ekstremistik g'oyalar keng tarqalishi va ekstremizm harakatlari rivojlanishiga turtki berdi. Ushbu davrlarda xalqaro terroristik va ekstremistik tashkilotlar yollovchilari ta'siriga tushgan ko'plab fuqarolar ushbu davlatlarga "jihod" va "hijrat" qilish uchun chiqib ketib, o'z ortlaridan oilalari, yaqin qarindoshlari, mahalladoshlari va boshqa tanish-bilishlarini ergashtirdi.

Shuningdek, Internetning ijtimoiy tarmoqlarida ekstremizm va terrorizm g'oyalarini targ'ib qiluvchi materiallar soni ham keskin oshdi.

Moskvalik olim D. Malishyev 2017 yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi radikallasuv va Suriya konfliktini tadqiq etib, “so‘nggi bir necha yil ichida Markaziy Osiyodan 2 mingdan 4 minggacha odam “Islomiy davlat” safiga qo‘shilgan yoki bu terrorchilik tuzilmasini boshqa yo‘l bilan qo‘llab-quvvatlagani taxmin qilinmoqda. Bunda diniy ekstremistlarning motivlari turlicha. Lekin ko‘rinib turibdiki, ular Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida radikal islom foydasiga o‘rnatilgan dunyoviy muqobillikni rad etishadi va bu kontekstda ISHID nafaqat jangarilarni, ya‘ni jangga tayyor va tayyor bo‘lganlar, balki Islomiy Davlatning diniy va mafkuraviy ko‘rsatmalariga sherik bo‘lganlar” [3] deya qayd etadi. Haqiqatda, hozirga qadar tezkor bo‘linmalar tomonidan aniqlanayotgan ekstremizmga oid jinoyatlarning asosiy qismi Suriya konflikti bilan bevosita bog‘liqdir.

Yoki, O‘zbekiston tomonidan o‘tkazilgan 5 ta “Mehr” insonparvarlik operatsiyalari natijasida Suriyadagi harbiy harakatlar hududlarida bo‘lgan va Suriya shimoli sharqidagi “Al Hol” qochoqlar lagerida saqlanayotgan hamda Iroq va Afg‘oniston hududlarida murakkab vaziyatda qolgan 550 nafarga yaqin o‘zbekistonlik xotin-qizlar va bolalar yurtimizga qaytarildi [4].

Eng achinarlisi, o‘zbekistonlik fuqarolar xalqaro terroristik yoki ekstremistik tashkilotlar safida yuqori lavozimlarga erishib, o‘z yaqinlarini yollash bilan shug‘ullanmoqda. Bu o‘z navbatida, asosan jangari yashagan mahallada ekstremistik g‘oyalar tarqalayotganligi kuzatilmoqda.

Masalan, 2023 yilda Internetning “Telegramm” ijtimoiy tarmog‘ida “Suriyadagi “Imom al-Buxoriy katibasi” terrorchilarining media markazi rahbari namanganlik Davlatov Sheralining feysbukdagi xabarlaridan ogoh bo‘ling! Davlatov Sherali feysbukda “Alixonto‘ra Shokirjon o‘g‘li” profilini yuritib keladi. Feysbukdagi bu profilga umuman kirmang va klass ham bosmang! Bilmasdan feysbukda bunday shaxslarning profillariga klass bosib qo‘ysangiz, javobgarlikka tortilib qolishingiz mumkin!” kabi xabar yuqoridagi fikrlarimizni tasdiqlaydi.

Sh.Yovkachyev O‘zbekistonda dinni siyosiy lashuvi va radikallasuvga o‘tishida asosiy omillarni tashqi va ichki omillarga bo‘lish lozimligini qayd etib, “tashqi omillar: geosiyosiy, tashqi siyosat, diniy, harbiy-siyosiy, madaniy va mafkuraviy; ichki omillar: diniy-mafkuraviy, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologikomillarni kiritish mumkin” [6] deya qayd etadi. Sh.Yovkachyevning ushbu fikrlarini qo‘llab-quvvatlagan holda ekstremizmga imkon beruvchi omillarni tashqi va ichki omillarga bo‘lishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

O‘zbek olimi A.Zakurlayev “ekstremizm va terrorizm bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan yagona jarayonning birin-ketin rivojlanadigan bosqichlaridir. Shunday ekan, terrorizm global miqyosga chiqqan hozirgi sharoitda, davlat unga qarshi kurashda ichki va tashqi omillarning ta‘sirini hisobga olgan holda, muvozanatlashtirilgan strategiyani ishlab chiqishi kerak” [5] deya qayd etgan. Darhaqiqat, biz ham uning fikrlariga qo‘shilgan holda, davlat o‘z tashqi siyosatida, xususan xalqaro ikki tomonlama va ko‘p tomonlama hamkorliklarni tashkil qilishda tashqi omillarni hisobga olishi va mamlakat ichida esa yuqorida qayd etilgan ekstremizmga imkon beruvchi omillarni bartaraf etishi lozim. Biz, har qanday jinoyatni uning sodir etilishiga imkon bergan omillarni bartaraf etish orqali ushbu jinoyatni jilovlay olishimiz mumkin.

Bugungi kunda O‘zbekistonda ekstremizm va terrorizmga oid jinoyatlarga qarshi kurashishda ularning sodir etilishiga imkon bergan omillarni barvaqt bartaraf etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligida nafaqat O‘zbekistonda, balki mintaqa doirasida, hattoki dunyoda ekstremizm va terrorizm paydo bo‘lishi va rivojlanishiga imkon beruvchi omillarni bartaraf etish uchun choralar ko‘rmoqda.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar va jadal o‘zgarishlar barcha sohalarni, jumladan davlat va jamiyat qurilishi, sud-huquq tizimi, iqtisodiyot va ijtimoiy soha, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik, tashqi siyosatni qamrab oldi.

Yuqoridagilardan tashqari, ekstremizm rivojlanishiga imkon bergan omillarni aniqlashda o‘tgan yillar davomida sodir etilgan ekstremizmga oid ayrim huquqbuzarliklar tahlil qilish ham o‘rinli hisoblanadi.

Shu sababli, tadqiqot davomida ichki ishlar organlari tomonidan aniqlangan ekstremizmga oid 1200 tadan ortiq jinoyatlar sharhi o‘rganib chiqildi.

O‘rganishlar davomida, ekstremizm rivojlanishida asosiy ichki omillar qatorida: aholi turmush tarzida din omilining kuchayib borishi, Internet tarmog‘idan foydalanish imkoniyatining kengayishi, Internet orqali yot g‘oyalar tarqalishining barvaqt oldini olish mexanizmining mavjud emasligi, aholi o‘rtasida yot g‘oyalarni tarqatuvchi shaxslarni o‘z vaqtida aniqlanmasligi, jamiyatda jamoatchilik nazoratining pastligi, yot g‘oyalar ta‘siriga tushgan shaxslarni aniqlash va qayta tarbiyalashda aholi va davlat o‘rtasida samarali mexanizmning mavjud emasligi, muqaddam ekstremizm va terrorizm jinoyatlarini sodir etgan shaxslarning mavjudligi kabi omillar aniqlandi.

Masalan, Toshkent viloyat Zangiota tumanida yashovchi fuqaro M.K.A. 2014-yildan buyon “Islom davlati” terrorchilik tashkiloti faol a‘zosi bo‘lgan, Suriya Arab Respublikasida jihodiy harakatlarda ishtirok etib kelgan fuqaro F.D.H bilan tanishib, uning jihodiy da‘vatlari ta‘sirida hamda Internetning “Telegram” va “YouTube” saytlari orqali “Jihadchilar” terrorchilik tashkilotining “hijrat” va “jihod” haqidagi ma‘ruzalarini hamda boshqa shu kabi aqidaparast videoroliklarni muntazam ko‘rib kelgan. Shuningdek, “shahid” maqomiga ega bo‘lish maqsadida Suriya Arab Respublikasiga “hijrat” qilgan hamda “Tavhid va Jihad” katibasi jangarilari safiga qo‘shilgan. Bundan tashqari, 2014-2017- yillarda Internetning “Telegram” va “YouTube” saytlari orqali “Abdulloh Zufar”ning konstitutsion tuzumga qarshi bo‘lgan ma‘ruzasini telefon xotirasiga yuklab olib, o‘zining yaqin qarindoshlari ongini zaharlash hamda birgalikda Suriya Arab Respublikasiga “hijrat”ga olib ketish maqsadida muntazam ravishda ushbu materiallarni namoyish etib, ularni o‘zida saqlab kelgan. Mazkur holatlar yuzasidan, ushbu fuqaroga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jkning 244¹-moddasi 3-qismi “g” bandi, 244²-moddasi 1-qismi, 159-moddasi 3-qismi “b” bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan [7].

Mazkur misolda shaxsning mutaassiblashuvi, tashqi omil ta‘siri ya‘ni o‘choq hududning mavjudligi va muqaddam ekstremizm va terrorizm jinoyatlarini sodir etgan shaxslar bilan aloqaning mavjudligi, ushbu jinoyat sodir etilishiga shart-sharoit yaratgan.

Shu o‘rinda qayd etish lozimki, 2016-yil 26-sentabr kunidagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining hal qiluv qaroriga muvofiq “Tavhid va jihad” katibasi tashkiloti, terrorchilik tashkiloti deb e‘tirof etilgan va uning faoliyati O‘zbekiston Respublikasi hududida taqiqlangan.

Yoki, 1991 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan fuqaro Sh.A.B. ekstremistik va terroristik tashkilotning g‘oyaviy yetakchisi bo‘lgan “Abu Saloh” laqabli 1990-yilda Qirg‘iziston Respublikasida tug‘ilgan Muxtarov Sirojiddin Ziyavutdinovichning “shahid” bo‘lish hamda butun dunyoda “xalifalik davlati qurish”ga chorlovchi ma‘ruzalarini tinglab, ular bo‘yicha fikr almashib kelishlari oqibatida onglari zaharlanib, “jihod” amallarini bajarish maqsadida Suriya Arab Respublikasiga borgan.

U yerdagi “Tavhid va jihad katibasi” terrorchilik tashkiloti safiga qo‘shilib, g‘oyaviy hamda harbiy tayyorgarliklardan o‘tib, tashkilot a‘zolari bilan birgalikda jangovor harakatlarida ishtirok etib kelayotganligi aniqlangan. Shuningdek, “jihod” amali savobini olish uchun moliyaviy ko‘maklashish maqsadida 500 AQSh dollari pullarini to‘plab, ularni “havola” yo‘li orqali Suriya Arab Respublikasiga chiqartirib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244²-moddasi 1-qismi va 155³-moddasi 1-qismida ko‘rsatilgan jinoyatni sodir etgan [7]. Mazkur misolda fuqaroning ekstremistik harakatlari o‘z vaqtida aniqlanmaganligi, uning faoliyati jamiyat nazoratidan chetda qolishi, muqaddam ushbu jinoyatni sodir etgan fuqarolar ta‘sirining yuqoriligi, shaxs chuqur mutaassiblashi kabi qator omillarni kuzatish mumkin.

Shu bilan birga, fikrimizcha, shaxsning yot g‘oyalar ta‘siriga tushishiga uning psixologiyasi, tarbiyasi va ta‘limi asosiy rol o‘ynaydi. Jumladan, shaxs hayotda og‘ir kunlarni boshdan kechirishi, shuning natijasida ruhiyatida umidsizligi, o‘zining mafkuraviy va ma‘naviy hayot yo‘nalishlarini yo‘qotishi, shaxsning xulq-atvorida mutaassiblashuv va radikallashuvning kuchayishi, jamiyatdan begonalashuvi va keraksizligini chuqur his qilishi va boshqalarni keltirib o‘tish mumkin.

Ko'plab jinoyiy holatlarda ko'rish mumkinki, Internetda yot g'oyalarni tarqalishini aniqlash, bloklash va o'chirish jarayonining qiyinligi sababli, Internetning ijtimoiy tarmoqlarida ekstremistik materiallarning ko'plab joylashtirilishi kuzatilmoqda. Bularning natijasida fuqarolar yot g'oyalar ta'siriga tushishi va aldanishi oqibatida jinoyat sodir etmoqda. Fikrimizcha, kelgusida ham aholi o'rtasida yot g'oyalar tarqalishida Internet asosiy manbalardan biri bo'lib qoladi. Shu sababli ham, Internet tarmog'ida ekstremistik va terroristik materiallarni aniqlashga oid ichki ishlar organlarining imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Qayd etish lozimki, 2016-yil 26-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining hal qiluv qaroriga muvofiq "Jabxat an-Nusra", "Islom jihodi ittihodi", "O'zbekiston islom harakati" va "Iroq va Shom islom davlati" tashkilotlari terrorchilik tashkilotlari deb e'tirof etilgan va ularning faoliyati O'zbekiston Respublikasi hududida taqiqlangan.

Tadqiqot davomida ichki omillardan tashqari, ekstremizm paydo bo'lishi va rivojlanishida tashqi omillar ham mavjudligini qayd etish lozim. Ular qatorida fuqarolar uzoq muddat chet elga ketishi davomida jamoatchilik nazoratidan chetda qolishi, ekstremistik va terrorchilik tashkilotlar faoliyat olib borayotgan hududlar, xususan ekstremistlar ishtirokida harbiy harakatlar olib borilayotgan o'choq hududlarning mavjudligi, barcha davlatlarda ham ekstremizm va terrorizmga oid jinoyatlarni aniqlash va bartaraf etishda bir xilda yondashilmasligi, davlatlar o'rtasida ekstremistik harakatlarni jinoyiy-huquqiy baholashda turli yondashuv qo'llanilishi, ishchi kuchini qabul qiluvchi davlatlarda ekstremizmning rivojlanishi kabi omillarning mavjudligi aniqlandi.

Xususan jinoyatlar tahlil qilinganda, uzoq muddatga chet elga ketgan fuqarolar jamoatchilik nazoratidan chetda qolishi, ekstremistik harakatlarni erkin hech bir to'sqinliksiz amalga oshirishi, bu davrda ekstremistlar faoliyat yuritayotgan o'choq hududlarning mavjudligi yuqoridagi jinoyatni sodir etilishining asosiy sabab va shart-sharoitidir.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

1. Ekstremizm rivojlanishida asosiy ichki omillar qatoriga: aholi turmush tarzida din omilining kuchayib borishi natijasida diniy mutaassiblashuv, Internet orqali yot g'oyalar tarqalishining barvaqt oldini olish mexanizmining mavjud emasligi, aholi o'rtasida yot g'oyalarni tarqatuvchi shaxslarni o'z vaqtida aniqlanmasligi, jamiyatda jamoatchilik nazoratining pastligi, yot g'oyalar ta'siriga tushgan shaxslarni aniqlash va qayta tarbiyalashda aholi va davlat o'rtasida samarali mexanizmning mavjud emasligi, muqaddam ekstremizm va terrorizm jinoyatlarini sodir etgan shaxslarning mavjudligi kabi omillar alohida o'rin egalladi.

2. Ekstremizm rivojlanishida asosiy tashqi omillar qatoriga: fuqarolar uzoq muddat chet elga ketishi davomida jamoatchilik nazoratidan chetda qolishi, ekstremistik va terrorchilik tashkilotlar faoliyat olib borayotgan hududlar, xususan ekstremistlar ishtirokida harbiy harakatlar olib borilayotgan o'choq hududlarning mavjudligi, davlatlarda ekstremizm va terrorizmga oid jinoyatlarni aniqlash va bartaraf etishda bir xilda yondashilmasligi, ishchi kuchini qabul qiluvchi davlatlarda ekstremizmning rivojlanganligi kabi omillar aniqlandi.

Ekstremizmni vujudga kelishi va uning rivojlanishiga imkon beruvchi barcha omillarning doimiy ravishda yetarli darajada tahlil etib borilmasligi hamda oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmasligi, milliy xavfsizlikka real tahdidlarni keltirib chiqaradi. Bunday omillarni tizimlashtirish, ularni bartaraf etishdagi chora-tadbirlarni manzilli ishlab chiqish, mas'ul vazirlik va idoralarga aniq vazifalar qo'yilishiga imkoniyat yaratadi. Bu borada O'zbekistonda jadal islohotlar amalga oshirilib, ekstremizmga imkon berayotgan omillarni bartaraf etish orqali, ushbu turdagi huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olishga katta e'tibor qaratilmoqda.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. 19.09.2017 yil. // <https://president.uz/>
2. Yodgorov Sh.M. Misr Arab Respublikasining diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash tajribasi (XX asr oxiri – XXI asr boshlari). Jurnal. Jamiyat va innovasiyalar - Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 5 (2021) / ISSN 2181-1415
3. Малышев Д.В. Сирийский кризис и угроза радикализации Центральной Азии. – 2017. – С. 67. // <https://cyberleninka.ru/article/>
4. Otaboev Sh. Bahsli savollarga javoblar: “Mehr” operatsiyalari nima uchun kerak? // <https://uza.uz/uz/>
5. Zakurlayev A.K. Terrorizmga qarshi kurashning kriminalistik jihatlarini: Yurid. fan. b. fan. dok. (DSc). ...diss. –T.:O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti. 2018. –B. 38.
6. Ёвкачев Ш.А. Политизация религии и проблема исламского экстремизма в современном Египте: Дисс. ... канд. полит. наук. –Т.:ТГИВ. 2000. –Б. 38.
7. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tergov Departamentining 2024-yil 14-fevraldagi 18/1106-son ma’lumotnomasi asosida tayyorlandi.